

GIBBERELLIN IN THE GERMINATION OF ARAÇÁ SEEDS

GIBERELINA NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE ARAÇÁ

Marcus Vinícius Sandoval Paixão

Doutor em Produção Vegetal
Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES, Brasil

Robson Celestino Meireles

Doutor em Produção Vegetal
Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES, Brasil

Frederico Cesar Ribeiro Marques

Doutor em Produção Vegetal
Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES, Brasil

Antônio Resende Fernandes

Doutor em Fitotecnia
Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES, Brasil

Pedro Henrique Correia

Graduando em Agronomia
Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, ES, Brasil

Diego Ismael Rocha

Doutor em Biologia Vegetal
Universidade Federal de Viçosa, MG, Brasil

RESUMO

O araçá cresce nas planícies costeiras, restinga e na Mata Atlântica, até cerca de 1.200 metros de altitude. Pode ser cultivada como ornamental, frutífera e em projetos de recuperação de áreas degradadas. A pesquisa foi realizada com o objetivo de avaliar o efeito da giberelina na germinação de sementes de araçá, realizada no laboratório de Sementes e propagação de plantas do Instituto Federal do Espírito, Campus Santa Teresa. Foram utilizadas 500 sementes de araçazeiro, distribuídas em delineamento inteiramente casualizados com 5 tratamentos e 4 repetições, sendo cada tratamento composto por 50 sementes. As sementes foram imersas durante 30 minutos em solução de Giberelina (GA_3), na qual cada tratamento recebeu as respectivas dosagens: 1000 mg.L^{-1} , 2000 mg.L^{-1} , 3000 mg.L^{-1} , 4000 mg.L^{-1} e água pura como testemunha. O teste de germinação aplicado, foi conduzido em rolo de papel germitest, e armazenado em câmara de germinação tipo BOD, com temperatura de 25° C , com temperatura e luz controladas 12x12 horas. Após início de germinação e durante 30 dias, foram avaliados a porcentagem de germinação, o índice de velocidade de germinação e o tempo médio de germinação ao longo do período de germinação. O uso da giberelina em sementes araçazeiro, não foi eficiente na germinação, mostrando não ser recomendado para esta espécie.

Palavras-chave: Hormônio. Laboratório. Ornamental.

ABSTRACT

The araçá tree grows in coastal plains, restinga (coastal scrubland), and the Atlantic Forest, up to approximately 1,200 meters in altitude. It can be cultivated as an ornamental, fruit-bearing plant and in projects for the recovery of degraded areas. This research aimed to evaluate the effect of gibberellin on the germination of araçá seeds, conducted in the Seed and Plant Propagation Laboratory of the Federal Institute of Espírito Santo, Santa Teresa Campus. Five hundred araçá seeds were used, distributed in a completely randomized design with 5 treatments and 4 replications, each treatment consisting of 50 seeds. The seeds were immersed for 30 minutes in a Gibberellin (GA₃) solution, in which each treatment received the following dosages: 1000 mg.L⁻¹, 2000 mg.L⁻¹, 3000 mg.L⁻¹, 4000 mg.L⁻¹, and pure water as a control. The germination test was conducted on a roll of gemitest paper and stored in a BOD-type germination chamber at 25°C, with temperature and light controlled every 12 hours. After the start of germination and for 30 days, the percentage of germination, the germination speed index, and the average germination time were evaluated throughout the germination period. The use of gibberellin on araçá seeds was not effective in germination, showing that it is not recommended for this species.

Keywords: Hormone. Laboratory. Ornamental.

INTRODUÇÃO

O araçazeiro (*Psidium cattleyanum* Sabine) é uma mirtácea encontrada em estado silvestre, no Brasil, desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, bem como na região nordeste do Uruguai (SANCHOTENE, 1989). A planta é de porte arbustivo ou arbóreo, com caule tortuoso e de casca lisa, folhas persistentes e coriáceas. Os frutos são do tipo baga, com casca de coloração amarela, vermelha ou roxa, com polpa de cor esbranquiçada e com muitas sementes (MATTOS, 1989).

O araçá cresce nas planícies costeiras, restinga e na Mata Atlântica, até cerca de 1.200 metros de altitude. Pode ser cultivada como ornamental, frutífera e em projetos de recuperação de áreas degradadas. Tem porte parecido com a goiaba, porém menor e frutos com sabor mais acentuado. Possui flores brancas e perfumadas, muito procuradas pelas abelhas *apis* e abelhas nativas, contribuindo para a sua preservação.

A produção de mudas de araçazeiro é comumente realizada por meio de sementes (SANCHOTENE, 1989). Segundo Fachinello et al. (1994), a propagação do araçazeiro por sementes é preferida, pela facilidade de germinação, por ser uma espécie em fase inicial de cultivo e pela ausência de acentuada segregação genética. A propagação vegetativa vem sendo testada, especialmente através de estaquia e enxertia.

O uso de hormônios como as giberelinas (GA₃) na fase de germinação podem melhorar o desempenho de sementes de várias espécies, principalmente em condições adversas. Este hormônio atua auxiliando no desenvolvimento da raiz primária, fazendo com que a mesma

rompa os tecidos como o endosperma que restringem o seu crescimento, o tegumento da semente ou do fruto (TAIZ & ZEIGER, 2004). O ácido giberélico estimula a síntese de enzimas responsáveis pela hidrólise de amido e outras substâncias, possibilitando assim, a retomada do crescimento embrionário (DALASTRA et al., 2010). A aplicação e a eficiência desses tratamentos dependem da intensidade de dormência, que é bastante variável entre espécies, procedências e anos de colheita (ALBUQUERQUE et al., 2007).

A pesquisa foi realizada com o objetivo de avaliar o efeito da giberelina na germinação de sementes de araçá.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada no laboratório de Sementes e propagação de plantas do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – Campus Santa Teresa.

Foram utilizadas 500 sementes de araçazeiro, distribuídas em delineamento inteiramente casualizados com 5 tratamentos e 4 repetições, sendo cada tratamento composto por 50 sementes. A mesa de trabalho foi esterilizada com álcool 70%, sendo as sementes imersas durante 30 minutos em solução de Giberelina (GA_3), na qual cada tratamento recebeu as respectivas dosagens: 1000 mg.L^{-1} , 2000 mg.L^{-1} , 3000 mg.L^{-1} , 4000 mg.L^{-1} e água pura como testemunha. As doses utilizadas foram baseadas em trabalhos de pesquisas já utilizadas em outras frutíferas coletadas em artigos publicados.

O teste de germinação aplicado, foi conduzido em rolo de papel germitest, umedecido com água destilada na proporção de 2,5 vezes o peso do papel, utilizando 1 folhas sob as sementes e 1 folha sobre as sementes. Em seguida, cada rolo (repetição) foi armazenado em câmara de germinação tipo BOD, com temperatura ideal de 25°C , com temperatura e luz controladas 12x12 horas.

Após início de germinação e durante 30 dias, foram avaliados a porcentagem de germinação (G), o índice de velocidade de germinação (IVG) e o tempo médio de germinação (TMG) ao longo do período de germinação.

Os dados experimentais foram submetidos à análise de variância pelo teste F, atendendo as pressuposições do modelo pelo teste de Shapiro-Wilk para verificação da normalidade e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste Tukey em nível de 5% de probabilidade, e análise de regressão para as variáveis que apresentarem diferença estatística.

DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Na Tabela 1 apresentam-se os valores referentes ao percentual de germinação (%), tempo médio de germinação (TMG) e o índice de velocidade de germinação (IVG) em sementes de araçazeiro (*Psidium cattleianum Sabine*).

De acordo com os resultados obtidos, pode-se observar que os tratamentos não obtiveram diferenças estatística no quesito porcentagem de germinação, sendo que os valores ficaram próximos, não obtendo diferenças estatísticas entre eles.

Também para o índice de velocidade de germinação (IVG), os tratamentos não apresentaram valores com diferença estatisticamente entre si, o mesmo ocorrendo com o tempo médio de germinação (TMG) (Tabela 1).

Tabela 1 – Germinação de sementes de araçá submetidas a diferentes doses de GA3

Tratamentos	G (%)	IVG	TMG
Água Pura	96 a	1.108 a	3.346 a
GA3 1.000 mg.L ⁻¹	97 a	1.101 a	3.468 a
GA3 2.000 mg.L ⁻¹	98 a	1.144 a	3.433 a
GA3 3.000 mg.L ⁻¹	95 a	1.086 a	3.334 a
GA3 4.000 mg.L ⁻¹	96 a	1.177 a	3.296 a
CV (%)	3,79	3,76	8,23

Médias seguidas da mesma letra em cada coluna, não diferem estatisticamente em nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

G= Germinação das sementes (%); IVG= índice de velocidade de germinação; TMG= Tempo médio de germinação.

Zamith e Scarano (2004) trabalhando com sementes provenientes de frutos maduros da espécie *Psidium cattleianum* registraram 70% de germinação com sementes oriundas de frutos avermelhados e Santos et al. (2004) conseguiram 75% de germinação em 90 dias. Neste trabalho conseguimos melhores índices de germinação que os índices dos autores citados, porém pode-se observar que o aumento da concentração de giberelina não foi suficiente para melhorar a germinação, face aos elevados índices de germinação que esta semente possui.

O aumento da concentração de giberelina não agiu de forma a estimular a germinação nas diferentes dosagens, devido à estas sementes apresentarem facilidade na penetração de água e outros solventes mantendo altos níveis de germinação.

Paixão (2023), cita que, as sementes precisam de um promotor para realizar a germinação e se houver um inibidor deste promotor a semente não germina.

Segundo Metivier (1986), as giberelinas atuam na quebra da dormência de sementes de diferentes espécies, provocando um aumento na velocidade média de germinação e diminuição do tempo médio de germinação, fato não observado pois estas sementes não apresentaram qualquer tipo de dormência.

No caso das sementes de araçá, é visto nesta pesquisa que a germinação foi alta mesmo sem a presença da giberelina, mostrando que estas sementes têm promotor da germinação e não apresenta um inibidor que prejudique a germinação.

CONCLUSÃO

O uso da giberelina na pré-embebição de sementes araçazeiro (*Psidium cattleyanum Sabine*), mostrou-se ineficiente, não favorecendo a germinação, mostrando não ser recomendado a giberelina para esta espécie.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, K. S.; GUIMARÃES, R. M.; ALMEIDA, Í. F.; CLEMENTE, A. C. S. Métodos para a quebra da dormência em sementes de sucupira-preta (*Bowdichia virgilioides* KUNTH.). **Ciência e Agrotecnologia**, vol. 31, n. 6, p. 1716-1721. 2007.

DALASTRA, I. M.; PIO, R.; ENTELMANN, F. A.; WERLE, T. Germinação de sementes de noqueira-macadâmia submetidas à incisão e imersão em ácido giberélico. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v. 34, n. 3, p. 641-645, 2010.

FACHINELLO, J. C.; HOFFMANN, A.; NACHTIGAL, J. C.; KERSTEN, E.; FORTES, G.R.L. **Propagação de plantas frutíferas de clima temperado**. Pelotas: Editora e Gráfica Universitária, 1994. 179p.

MATTOS, J. R. **Myrtaceae do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre, 1989. 721p

METIVIER, J. R. Citocininas e giberelinas. In: FERRI, M.G. **Fisiologia vegetal**. 2.ed. São Paulo: EDUSP, v.2, cap. 4-5, p.93-162. 1986.

PAIXÃO, M. V. S. **Propagação de Plantas**. 3ª ed. Santa Teresa: IFES, 2023. 230p.

SANCHOTENE, M. C. C. **Frutíferas nativas úteis à arborização urbana**. 2.ed. Porto Alegre: Sagra,1989. 306p.

SANTOS, C. M. R.; FERREIRA, A. G.; AQUILA, M. E. A. Característica de frutos e germinação de sementes de seis espécies Myrtaceae nativas do Rio Grande do Sul. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v.14, n.2, p.13-20. 2004.

TAIZ, L.; ZEIGER, E.; MOLLER, I. M.; MURPHU, A. **Fisiologia e desenvolvimento vegetal**. 6.ed, Porto Alegre: Artmed, 2017. 858p.

ZAMITH, L.R.; SCARANO, F.R. Produção de mudas de espécies das Restingas do município do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. **Acta Botanica Brasilica**, São Paulo, v.18, n.1, p.161-176, 2004.